

TÍTULO: LUTAS, LABUTAS, HISTÓRIAS E PERRENGUES: UM PRODUTO ORIUNDO DA PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA QUE ARTICULA CIÊNCIA E CULTURA POPULAR

DOI: 10.5281/zenodo.17808830

AUTORES: CLÁUDIA MARIA DA SILVA VIEIRA, BIANCA DE OLIVEIRA FARIAS, LARISSA FORTUNATO ARAÚJO, SORAIA PINHEIRO MACHADO

INTRODUÇÃO: FAZER CIÊNCIA EXIGE A APLICAÇÃO DE MÉTODOS FORMAIS, OBJETIVOS CLAROS E BEM DEFINIDOS AO DISCORRER SOBRE UM OBJETO DE ESTUDO. CONTUDO, A SAÚDE COLETIVA, POR POSSUIR SEUS PILARES NA EPIDEMIOLOGIA E NAS CIÊNCIAS SOCIAIS, PERMITE E INSPIRA AO DISCENTE CAMINHAR POR DIVERSOS CENÁRIOS E TRAÇAR CAMINHOS E CONVERSAS ENTRE O QUANTI E O QUALI, BEM COMO PERMITE A UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS DA LINGUAGEM FORMAL E POPULAR PARA CONSTRUIR DIÁLOGOS, SEJA SOBRE CIÊNCIA OU NÃO. **OBJETIVO:** SUMARIZAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DO LIVRO “LUTAS, LABUTAS, HISTÓRIAS E PERRENGUES – UM DIÁRIO EM CORDEL”, COMO PRODUTO ORIUNDO DAS EXPERIÊNCIAS NA PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA. **MÉTODOS:** TRATA-SE DE UM LIVRO INTITULADO “LUTAS, LABUTAS, HISTÓRIAS E PERRENGUES – UM DIÁRIO EM CORDEL”, PRODUZIDO DURANTE A TRAJETÓRIA DA AUTORA ENQUANTO DOUTORANDA EM SAÚDE COLETIVA NO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ, QUE UTILIZA A LITERATURA DE CORDEL PARA COMPOR DIVERSAS HISTÓRIAS, INCLUSIVE SOBRE CIÊNCIA, CONTEXTOS SOCIOAMBIENTAIS E SAÚDE. **RESULTADOS:** DENTRE UMA GAMA DE HISTÓRIAS RETRATADAS NO LIVRO, OS POEMAS “URBANICIDADE” E “OS ARREDORES DE MIM” EXEMPLIFICAM A UNIÃO ENTRE CULTURA POPULAR E CIÊNCIA, UMA VEZ QUE SE CONSTITUÍRAM EM PILARES-BASE PARA A ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS “ENTRE VERSOS E REVERSOS: UM OLHAR SOBRE O AMBIENTE URBANO E A ATIVIDADE FÍSICA COMO URGÊNCIA SOCIAL EM SAÚDE COLETIVA” E “AMBIENTE ALIMENTAR E DA ATIVIDADE FÍSICA NO CONTEXTO URBANO E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA: SE NÃO É VISTO NÃO É LEMBRADO, TÃO POUCO REMEDIADO” RESPECTIVAMENTE. **CONCLUSÃO:** A SAÚDE COLETIVA É UM CAMPO FÉRTIL E DINÂMICO QUE PERMITE A UTILIZAÇÃO DE DIFERENTES FALAS PARA TRAÇAR DIÁLOGOS ENTRE CULTURA E CIÊNCIA FORMAL.

PALAVRAS-CHAVE: CULTURA POPULAR; CORDEL; CIÊNCIA; SAÚDE COLETIVA.

APOIO FINANCEIRO: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO/CAPES